

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ З УРАХУВАННЯМ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ЛОГІСТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

JEL Classification: G3

SECTION "ECONOMICS": Економіка

Анотація. Ця стаття присвячена обґрунтуванню принципів організації виробничих процесів з урахуванням закупівельної логістики на підприємстві. Досліджено зв'язок етапів виробничого процесу та закупівельної логістики. Охарактеризовано зміст, мету і принципи закупівельної логістики на виробничому підприємстві. Деталізовано функції закупівельної логістики з акцентом на оптимізацію виробничих процесів. розглянуто питання інтеграції модуля закупівельної логістики в АСУП. Розглянуто структуру та призначення PMS (Procurement Management System) та перспективи її інтеграції як компоненту АСУП. Обґрунтовано принципи організації виробничих процесів з урахуванням закупівельної логістики на підприємстві.

Ключові слова: закупівельна логістика, виробничі процеси, оптимізація, інтеграція, організація виробництва.

Annotation. In recent years, the activity of enterprises in Ukraine has been significantly complicated, first due to quarantine restrictions and then due to the full-scale invasion of the Russian Federation. Complex external conditions of activity create the need to adapt business processes to meet new challenges and risks. While the period of adaptation in internal process management can be extended, in processes related to interaction with external agents, the promptness of decision-making comes to the fore, which depends on the flexibility of the management strategy.

This article is dedicated to substantiating the principles of organizing production processes with regard to procurement logistics at an enterprise. The connection between the stages of the production process and procurement logistics has been studied. The content, purpose, and principles of procurement logistics at a production enterprise have been characterized. The functions of procurement logistics, with an emphasis on optimizing production processes, have been detailed. The issues of integrating the procurement logistics module into the ASCP have been examined. The structure and purpose of the PMS (Procurement Management System) and prospects for its integration as a component of the ASCP have been discussed.

The research demonstrates the importance of a systematic and complementary approach to managing enterprise business processes. Organizing production activity at enterprises is an extremely complex task, especially given the standard and extraordinary risks that accompany entrepreneurial activity in Ukraine. Nevertheless, a scientific approach to organizing the external component of economic security of an enterprise by optimizing the production system with regard to the potential of procurement logistics will allow enterprises to prevent a significant number of threats associated with untimely, incomplete, or poor-quality supply.

As a result of the research, we have substantiated the principles of organizing production processes with regard to procurement logistics at an enterprise. Their implementation should take place within the framework of a comprehensive management strategy, although individual

elements, such as the procurement management system module, can be integrated as needed without excessive financial or time costs based on the appropriate competence of staff and managers of production and sales departments.

Keywords: procurement logistics, production processes, optimization, integration, organization of production.

Вступ

Останніми роками діяльність підприємств в Україні є суттєво ускладнена, в першу чергу це було пов'язано із карантинним обмеженнями, та суттєво погіршилось – унаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації. Складні зовнішні умови діяльності породжують необхідність адаптувати бізнес-процеси для відповідності новим викликам та ризикам діяльності. І якщо в управлінні внутрішніми процесами період адаптації може бути подовжений у часі, то в процесах, які стосуються взаємодії з зовнішніми агентами на перший план виходить оперативність прийняття рішень, що залежить від гнучкості стратегії управління. Це, у свою чергу стимулює та змушує до швидкої адаптації та прийняття рішень щодо внутрішніх процесів управління та організації, так і до оперативної взаємодії із зовнішніми контрагентами.

Одним з таких напрямків, що потребує безперервного удосконалення є закупівельна діяльність. У сучасних умовах закупівельна діяльність виступає важливою складовою бізнес-процесів підприємства, особливо з урахуванням невизначеності, зокрема щодо поставок матеріалів, цін, якості товарів та послуг.

Питання організації закупівельної логістики на підприємстві досліджували Бажан Л., Бородіна О., Дзінько А., Гонгало Ю., Кучмеев О., Пальчик І., Перезовова І., Рудківський О., Сакун А., Стрижова В., Яблоков І. та ін. Разом з тим, недостатньо дослідженим напрямком залишається організація виробничих процесів з урахуванням закупівельної логістики.

Метою статті є обґрунтувати особливості організації виробничих процесів з урахуванням закупівельної логістики на підприємстві.

Результати

Найбільш залежними від якості та ефективності організації закупівельної логістики є виробничі підприємства, роздрібні та оптові торговельні підприємства, підприємства сфери обслуговування і харчової промисловості. У кожному випадку вимоги та критерії ефективності закупівельної логістики дещо відрізняються, однак можливо сформулювати загальні принципи. Для встановлення особливостей впливу закупівельної логістики на виробничі процеси розглянемо докладніше економічний та організаційний зміст цих процесів.

За загальним визначенням, виробничий процес – це послідовність дій та операцій, які проводяться з метою створення продукту або послуги [1]. Виробничий процес починається з планування та закінчується відправкою готового продукту на склад або до клієнта. Організація виробничого процесу включає в себе планування, координацію та контроль кожної стадії виробничого процесу. Крім того, вона передбачає використання ресурсів підприємства – робочої сили, матеріалів, технологій та обладнання – для досягнення оптимальних результатів.

Ефективна організація ключових компонентів виробничого процесу є основою зменшення витрат на виробництво, підвищення якості продукції та скорочення часу виробництва у деяких випадках. У маркетинговому, фінансовому, організаційному аспектах кожна з названих цілей оформлюється у вигляді конкретного цільового показника.

Стадії виробничого процесу можуть варіюватися залежно від характеру виробництва та індивідуальних особливостей підприємства, але зазвичай вони можуть бути розділені на наступні етапи, які тісно пов'язані з закупівельною логістикою (таб. 1).

Стадії виробничого процесу

Етап виробничого процесу	Напрямок закупівельної логістики	Підприємства, для яких напрямок є пріоритетним
Планування виробництва	Закупівля сировини та матеріалів	Виробничі підприємства
Закупівля сировини та матеріалів	Контроль якості	Виробничі підприємства, роздрібні та оптові торговельні підприємства, фармацевтична та медична промисловість
Добір виробничих ресурсів	Закупівля сировини та матеріалів	Виробничі підприємства
Виробництво продукту	Контроль своєчасності постачання ресурсів	Виробничі підприємства
Контроль якості виготовленого продукту	Контроль якості	Виробничі підприємства, роздрібні та оптові торговельні підприємства, фармацевтична та медична промисловість
Упакування та зберігання готової продукції	Закупівля упаковки та забезпечення складської логістики	Роздрібні та оптові торговельні підприємства, сфера обслуговування, харчова промисловість
Відправка продукції до клієнта або на склад	Організація транспортування та доставки	Роздрібні та оптові торговельні підприємства, сфера обслуговування, логістичні компанії

Розроблено автором на основі [2, 3]

Виробничий процес вимагає ретельної підготовки, контролю та управління, тому важливо підходити до його організації з відповідальністю та професіоналізмом. Організація виробничого процесу та закупівельна логістика є невід'ємними елементами ефективного функціонування будь-якого підприємства, оскільки нормальна діяльність підприємств здебільшого вимагає постійного забезпечення необхідними ресурсами, такими як сировина, матеріали, комплектуючі, які забезпечують високу якість та продуктивність виробництва, матеріально – технічне забезпечення, автоматизація та сучасні технології.

Закупівельна логістика забезпечує ефективне та оптимальне використання ресурсів підприємства, що дозволяє зменшити витрати на виробництво та підвищити ефективність виробничих процесів [4]. Правильно організована закупівельна логістика забезпечує постачання необхідних ресурсів а) вчасно та б) за оптимальними цінами. Своєчасність і цінова ефективність є ключовими умовами для підприємства щодо стійкого зростання, збільшення прибутку та підвищення конкурентоспроможності. Ефективна координація між виробничим процесом та закупівельною логістикою може допомогти уникнути перевиробництва, недостатньої кількості матеріалів та інших проблем, які призводять до витрат та затримок у виробництві.

Отже, ефективність організації виробничого процесу та закупівельної логістики на підприємстві демонструють тісний взаємозв'язок. Забезпечення оптимальної координації між виробничими та логістичними підрозділами є запорукою успішності діяльності підприємства. Зважаючи на зазначене, для визначення ключових напрямків удосконалення стратегії управління виробництвом з урахуванням закупівельної логістики слід звернути увагу на особливості останньої.

Загалом мета закупівельної логістики полягає у забезпеченні ефективної та оптимальної закупівлі матеріалів, комплектуючих та інших ресурсів, необхідних для виробництва продукції. Основні принципи закупівельної логістики, актуальні практично для будь-якого підприємства,

включають постійний контроль якості; мінімізацію витрат; раціональне планування; ефективну організацію ланцюга постачання; партнерські відносини з постачальниками; використання сучасних технологій; невідпинне вдосконалення; відповідальність та етичність; гнучкість та адаптивність [5].

Закупівельна логістика є важливою складовою управління логістичним ланцюгом на підприємстві, зміст якої розкривається через основні функції фахівців з закупівель [6]:

1. Планування закупівель – включає аналіз попиту на продукцію, планування потреб в матеріалах та ресурсах, розробку планів закупівель та їх координацію з виробничими процесами, відчуття тенденцій на ринку.
2. Пошук та оцінка постачальників, вибір кращих варіантів за ціною, якістю та термінами поставок.
3. Укладання договорів з постачальниками, узгодження умов поставок, платежів, транспортування та інших деталей, пов'язаних з закупівлею.
4. Контроль за поставками, перевірка якості матеріалів та ресурсів, якість та повноту поставок, а також за вчасність поставок.
5. Управління запасами, оптимізацію їх рівня та розподіл між складами для забезпечення необхідного запасу матеріалів та ресурсів.
6. Взаємодія з іншими підрозділами підприємства (виробництво, фінанси, маркетинг) для того щоб забезпечити оптимальний процес закупівель та виробництва.

Ефективна координація між виробничим процесом та закупівельною логістикою дозволяє забезпечити найкращу взаємодію між всіма елементами ланцюга постачання та мінімізувати можливі ризики. Це допомагає підприємству бути більш конкурентоспроможним на ринку та забезпечує більшу успішність у довгостроковій перспективі.

Одним з головних результатів ефективної організації виробничого процесу та закупівельної логістики є зниження вартості продукції, що забезпечує збільшення прибутку підприємства. Заощаджені кошти можуть бути інвестовані у розвиток бізнесу, збільшення обсягів виробництва, введення нових продуктів на ринок та на досягнення інших виробничих, фінансових чи маркетингових цілей підприємства [7].

Таким чином, взаємодія виробничого процесу та закупівельної логістики на підприємстві є важливою складовою ефективної діяльності та успіху бізнесу. Виробничий процес потребує постійного забезпечення необхідними ресурсами та матеріалами, а закупівельна логістика допомагає забезпечити ці ресурси вчасно, забезпечуючи високу якість та підвищуючи ефективність діяльності підприємства.

Одним з дієвих методів організації виробничих процесів з урахуванням закупівельної логістики на підприємстві є інтеграція модулю системи управління закупівлями у автоматизовану систему управління підприємством [8].

Автоматизована система управління підприємством (АСУП) – це комплекс програмного забезпечення, який дозволяє автоматизувати багато процесів управління на підприємстві, включаючи фінансовий, кадровий, виробничий та інші аспекти діяльності. Завдяки АСУП на підприємстві зберігаються та обробляються великі масиви даних в електронному вигляді, що сприяє швидшому та ефективнішому прийняттю управлінських рішень, гнучкості в управлінні та вчасному реагуванні на зміни в ринкових умовах.

Основним призначенням АСУП є координація дій різних підрозділів підприємства, що дозволяє знизити витрати на координацію та підвищити ефективність роботи. Наприклад, у виробничій компанії підрозділ маркетингу і продажів фіксує збільшення попиту на продукцію. У зв'язку з цим, виробничий підрозділ повинен забезпечити своєчасне збільшення обсягу виробництва, що призведе до зростання потреб у сировині та матеріалах. В цьому випадку, АСУП дозволяє виробничому підрозділу у оперативний і стандартизований спосіб повідомити логістичний підрозділ про необхідність збільшення закупівель сировини та матеріалів. Логістичний підрозділ, у свою чергу,

може скористатися АСУП для здійснення замовлень на необхідну сировину та матеріали в достатній кількості та у відповідний термін.

Інтеграція АСУП і модулю закупівельної логістики зазвичай здійснюється шляхом інтеграції системи управління закупівлями (Procurement Management System, PMS) – програмного комплексу, який включає в себе набір інструментів та методів для планування, контролю та управління процесом закупівель на підприємстві [9].

Основні елементи стандартної PMS включають в себе наступні модулі:

- планування закупівель – дозволяє планувати потреби в матеріалах, ресурсах та послугах на певний період часу, виходячи з потреб виробництва.
- вибір постачальників – допомагає знаходити та оцінювати постачальників за критеріями, які визначені на підприємстві, такі як ціна, якість, терміни поставок та інші.
- запити на пропозиції – дозволяє підприємству отримувати пропозиції від постачальників та порівнювати їх за різними параметрами.
- укладання договорів – допомагає укладати договори з постачальниками та контролювати виконання умов договору.
- контроль за поставками – дозволяє контролювати процес поставок, включаючи перевірку якості матеріалів та ресурсів, їх вчасність та повноту.
- управління ризиками – допомагає ідентифікувати та управляти ризиками, пов'язаними з процесом закупівель, забезпечуючи зменшення можливих витрат та ризиків для підприємства.
- аналітика та звітність – надає можливість аналізувати та моніторити процеси закупівель на підприємстві, формувати звіти та статистичну інформацію для прийняття рішень щодо покращення процесів закупівель.

Інтеграція закупівельної логістики в організацію виробничих процесів є важливим кроком у покращенні ефективності діяльності підприємства та забезпеченні його успіху, що дозволяє забезпечити потреби в матеріалах та ресурсах вчасно та з оптимальними витратами, знизити ризики, пов'язані з процесом закупівель та забезпечити високу якість виробництва, знизити витрати на складське зберігання матеріалів та ресурсів, забезпечити стабільність поставок та зменшити час на оформлення замовлень тощо, що в цілому сприяє збільшенню прибутку підприємства.

За результатами проведеного дослідження можемо сформулювати низку принципів організації виробничих процесів з урахуванням закупівельної логістики на підприємстві (таб. 2).

Таблиця 2

Принципи організації виробничих процесів з урахуванням закупівельної логістики на підприємстві

Назва принципу	Зміст	Відповідальний за реалізацію
Інтеграція виробництва та закупівель	Забезпечення взаємодії між виробництвом та закупівлями для досягнення спільних цілей. Передбачає оптимізацію логістики, зменшення ризиків та витрат, а також забезпечення якості продукції.	Топ-менеджмент
Планування виробництва на основі закупівель	Розроблення плану виробництва на основі відомостей про наявність сировини та матеріалів. Це дозволяє запобігти відходам та нестачам ресурсів.	Менеджер з виробництва

Складський облік та управління запасами	Забезпечення необхідного запасу сировини та матеріалів для планування виробництва. Включає в себе контроль за наявністю запасів та здійснення замовлень на необхідні ресурси вчасно.	Менеджер з логістики, начальник складу
Контроль якості від постачальника до кінцевого продукту	Контроль якості сировини та матеріалів, що поступають в процес виробництва, контроль якості продукції на кожному етапі та перед відправкою.	Менеджер з якості, менеджер з виробництва, менеджер із постачання
Ефективний вибір постачальників	Оцінка потенційних постачальників, враховуючи їхню репутацію, фінансову стійкість та здатність задовольнити вимоги підприємства.	Менеджер із постачання
Оптимізація транспортування	Вибір ефективних маршрутів, розроблення планів доставки, мінімізація часу та витрат на транспортування.	Менеджер з логістики
Аналіз даних та моніторинг виробництва	Збір та аналіз даних про ефективність процесів закупівель та виробництва для вдосконалення та оптимізації процесів.	Менеджер з виробництва, менеджер із постачання
Комунікація між підрозділами	Забезпечення взаємодії між різними підрозділами підприємства для досягнення спільних цілей та вирішення проблем.	Топ-менеджмент
Навчання персоналу	Забезпечення належного навчання персоналу з питань закупівельної логістики та виробництва для забезпечення якості продукту та ефективності процесів.	Топ-менеджмент
Систематичне оновлення планів та стратегій	Регулярне оновлення планів виробництва, закупівель та логістики з урахуванням змін на ринку та внутрішніх факторів підприємства.	Топ-менеджмент

Сформовано автором

Висновки

Проведене дослідження демонструє важливість системного та комплементарного підходу до управління бізнес-процесами підприємства. Організація виробничої діяльності на підприємствах є вкрай складним завданням, особливо з огляду на стандартні і надзвичайні ризики, що супроводжують підприємницьку діяльність в Україні. Тим не менш, науковий підхід до організації зовнішньої складової економічної безпеки підприємства шляхом оптимізації виробничої системи з урахуванням потенціалу закупівельної логістики дозволить підприємствам попередити значну кількість загроз, пов'язаних з несвоєчасним, неповним чи неякісним постачанням.

У результаті проведеного дослідження ми обґрунтувати принципи організації виробничих процесів з урахуванням закупівельної логістики на підприємстві. Їх реалізація має відбуватись у рамках цілісної стратегії управління підприємством, однак окремі елементи, як-от модуль системи управління закупівлями можуть бути інтегровані за потреби без надмірних фінансових чи часових витрат на основі належної компетентності персоналу та менеджерів виробничих і збутових підрозділів.

Список використаних джерел

1. Стрижова В. Г. Управління матеріальними потоками та логістика організації виробництва. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». 2009. № 6 (Т.2). С. 227–231.
2. Рудківський О. А., Гонгало Ю. В. Проблеми та шляхи розвитку логістичної системи підприємства. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 30. С. 218-224.
3. Перезовова І. В., Сакун А. Ж. Логістична концепція виробничо-промислового підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 14. Частина 2. С. 58-64.
4. Бородіна О. А. Інтеграція логістики та маркетингу для формування інноваційного потенціалу економіки. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. 2016. Вип. 31. Часть 1. С. 77-84.
5. Бажан Л. І., Яблоков І. В. Концептуальні основи синхронізації матеріального та інформаційного потоків в транспортно-логістичній системі. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. 2015. Вип. 20. С. 115-138.
6. Кучмеев О. О. Особливості управління матеріальними потоками в логістичних системах торговельних підприємств. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 30-1. С. 99-103.
7. Пальчик І. М. Логістичне управління підприємством – теоретико-методичний аспект. Ефективна економіка. 2014. №10. URL: <http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=3442>
8. Дзінько А. М. Мультиагентний підхід до автоматизації процесів керування матеріальними потоками в логістичних системах : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». Київ, 2016. 126 с.
9. M.C.B. de Araújo, et al., 2017. Project procurement management: A structured literature review, Int. J. Proj. Manag. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.01.008>